

PRESENCIA INTRADOMICILIAR DE *Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (SCORPIONES: SCORPIONIDAE: DIPLOCENTRINAE) EN LA CIUDAD DE CORO, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA

INTRA-HOUSEHOLD PRESENCE OF *Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (SCORPIONES: SCORPIONIDAE: DIPLOCENTRINAE) IN THE CITY OF CORO, FALCON STATE, VENEZUELA

DALMIRO CAZORLA^{1*}, PEDRO MORALES-MORENO¹, LEONARDO DE SOUSA²

¹Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela

²Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Dalmiro Cazorla , E-mail: lutzomyia@hotmail.com; cdalmiro@gmail.com

RESUMEN

Un ejemplar del escorpión *Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) fue capturado en el área de dormitorio de una vivienda en la ciudad de Coro, región semiárida del estado Falcón, al nor-occidente de Venezuela. Se discute la potencial importancia sanitaria de este hallazgo.

PALABRAS CLAVE: Escorpión, escorpionismo, región semiárida, Salud Colectiva, Venezuela.

ABSTRACT

One specimen of the scorpion *Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) was captured into a bedroom in dwelling of the city of Coro, semiarid north-western region, Falcon state, Venezuela. Potential sanitary importance of this finding is discussed.

KEY WORDS: Scorpion, scorpionism, semiarid region, Public health, Venezuela.

Los escorpiones (clase Arachnida, orden Scorpiones) son artrópodos quelicerados, de hábitos predatorios esencialmente nocturnos, agrupados en 19 familias y 220 géneros (Francke 2019). Su distribución en el globo terráqueo es muy amplia, abarcando países fundamentalmente ubicados en las zonas tropicales y subtropicales, tanto del hemisferio norte como del sur, con rangos de distribución altitudinal entre 0 hasta casi 5.000 m. La alta plasticidad ecológica de los escorpiones les permite habitar en una extensa variedad de ambientes, desde los áridos y semiáridos hasta los bosques tropicales lluviosos (Chippaux y Goyffon 2008, Araújo *et al.* 2010); y dentro de sus características biológicas *sui generis* destacan la producción de veneno en las glándulas del telson, la viviparidad y la posesión de órganos sensoriales denominados peines en la región anterior del abdomen (Junghanss y Bodio 2006, Stockmann 2015).

En Venezuela, se han reportado cinco familias de escorpiones (Buthidae Koch, 1837; Chactidae Pocock, 1893; Euscorpiidae Laurie, 1896; Hemiscorpiidae Pocock, 1893 y Scorpionidae Latreille, 1802), que incluyen 17 géneros y 202 especies (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008).

El género *Tarsoporus* Francke, 1978 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae), endémico del área noroccidental del subcontinente suramericano, posee cinco especies distribuidas entre Colombia y Venezuela (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Teruel y Roncallo 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008). Para Colombia, *Tarsoporus anchicaya* Lourenço y Flórez, 1990 (Chocó, región del Pacífico) y *Tarsoporus macuira* Teruel y Roncallo, 2007 (Península de La Guajira, Caribe colombiano); y para Venezuela *Tarsoporus flavus* González-Sponga, 1983 (Península de Paraguaná y alrededores de Coro, estado Falcón), *Tarsoporus klugeri* Schenkel, 1932 (noreste del estado Falcón) y *Tarsoporus yustizi* González-Sponga, 1983 (depresión central larense, estado Lara) (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Teruel y Roncallo 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008). Al presente, *T. macuira* es la única especie colombiana con distribución en Venezuela (norte del estado Zulia). Desde el punto de vista ecológico, cuatro de las cinco especies se caracterizan por ser habitantes de zonas áridas y semiáridas ubicadas en el nordeste de Colombia (Península de La Guajira, Caribe colombiano: *T. macuira*) y en el noroccidente de Venezuela (estados Falcón y Lara: *T. flavus*, *T.*

klugeri y *T. yustizi*); y, excepcionalmente, una es endémica de las selvas lluviosas del Chocó (región del Pacífico, al noroeste del territorio colombiano: *T. anchicaya*) (Lourenço y Flórez 1995, Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Teruel y Roncallo 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008).

La presente nota registra por primera vez el hallazgo intradomiciliario de *T. flavus* en el área periurbana de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, Venezuela.

El escorpión se capturó manualmente el 26 de junio de 2019 a las 5:00 horas de la madrugada, en uno de los ángulos que se forma entre el suelo y la pared, del área de dormitorio de una vivienda situada en un sector periférico de la ciudad de Coro (11°24' N, 69°40' O, 20 m de altitud), capital del estado Falcón, en la región semiárida del noroccidente de Venezuela que se corresponde con la zona bioclimática de Monte Espinoso Tropical (Ewel *et al.* 1976).

El ejemplar se transportó al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. Se sacrificó con vapores de cloroformo y se preservó en etanol al 70% (v/v). Para la identificación taxonómica se utilizó un microscopio estereoscópico binocular (Carl Zeiss Stemi DRC), siguiendo los trabajos de González-Sponga (1983, 1996) y Teruel y Roncallo (2007). Se encuentra depositado en la colección de artrópodos del LEPAMET (Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela. La confirmación taxonómica de la especie se realizó en el Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela.

Figura 1. Ejemplar de *Tarsoporus flavus* capturado en el interior de vivienda humana, Coro, estado Falcón, Venezuela. A) vista dorsal, B) vista ventral, C) detalle de la vista dorsal de prosoma y pedipalpos, D) detalle de la vista ventral del prosoma y pedipalpos.

El diagnóstico taxonómico demostró un ejemplar macho de *Tarsoporosus flavus* González-Sponga, 1983 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) (Fig. 1 y 2). Los datos morfométricos (en mm) fueron: longitud del caparazón: 7,80; ancho del caparazón: 6,30; longitud mano derecha: 6,00; ancho mano derecha: 4,10; longitud dedo móvil: 6,20;

longitud tibia derecha: 5,00; longitud fémur derecho: 5,00; longitud mesosoma: 16,10; segmentos caudales, I (ancho/largo) 3,80/5,00; II: 3,80/4,00; III: 2,80/4,50; IV: 2,80/6,00; V: 2,80/6,20; longitud del telson: 5,60; longitud del peine derecho: 5,00; longitud total: 55,20. Número de dientes pectíneos (derechos/izquierdos): 12/13.

Figura 2. Ejemplar de *Tarsoporosus flavus* capturado en el interior de vivienda humana, Coro, estado Falcón, Venezuela. A) detalle de la vista ventral de la quela derecha, B) vista dorsal del caparazón y quelíceros, C) detalle del esternón y de los peines, D) detalle de la vista ventral del mesosoma, E) vista lateral del metasoma (segmentos caudales I y II y parte del III), F) vista lateral del telson.

Comentarios

La mayoría de los escorpiones poseen rangos de distribución geográfica muy restringidos, lo

que les confiere a muchos taxa un alto grado de endemismo (Saldarriaga y Otero 2000); tal es el caso del género *Tarsoporosus*, endémico del área noroccidental del subcontinente suramericano,

con hábitat exclusivo entre Colombia y Venezuela (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Teruel y Roncallo 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008). En Venezuela, las especies del género *Tarsoporosus* (*T. flavus*, *T. klugeri*, *T. macuira* y *T. yustizi*) se encuentran confinadas únicamente a los ambientes semiáridos del noroccidente del territorio nacional en los estados Falcón, Lara y Zulia (Rojas-Runjaic y De Sousa 2007, Teruel y Roncallo 2007, Rojas-Runjaic y Becerra 2008). En esta nota se indica por primera vez el hallazgo intradomiciliario, en el área del dormitorio humano, de *T. flavus* en la franja periurbana de la ciudad de Coro en el estado Falcón.

En Venezuela, varios trabajos indicarían que algunas especies de escorpiones de la familia Buthidae son capaces de colonizar áreas intervenidas por el humano, mostrando su facultad de invasión de los ambientes intradomiciliarios del hábitat antrópico; comportamiento que es determinante en la importancia epidemiológica de los escorpiones con coexistencia antrópica y de la dinámica en su interacción con el humano (Borges 1996, De Sousa *et al.* 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Borges y De Sousa 2006, De Sousa *et al.* 2007, De Sousa y Borges 2009). En el territorio nacional, solo *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 y varias especies del género *Tityus* Koch, 1836 revisten importancia médico-epidemiológica por su capacidad de interacción y de ocupación de los ambientes humanos (De Sousa *et al.* 2000, Reyes-Lugo y Rodríguez-Acosta 2001, Borges y De Sousa 2006, De Sousa y Borges 2009). El primero es el taxón de escorpión con mayor distribución en el país (González-Sponga 1996, De Sousa *et al.* 2000, Manzanilla y De Sousa 2003, Rodríguez-Torres *et al.* 2007), siendo responsable de la mayoría de los accidentes leves sin consecuencias clínicas y/o fatales, puesto que posee el veneno con menor toxicidad de los escorpiones venezolanos evaluados hasta ahora (De Sousa *et al.* 2000). En contraste, alrededor de unas 12 especies de *Tityus* venezolanos, ubicados fundamentalmente en la franja norte del país, contienen venenos constituidos por una mezcla compleja de proteínas de baja masa molecular (denominadas α - y β -toxinas), responsables del escorpionismo grave que puede comprometer la vida de los pacientes afectados (Borges y De Sousa 2006, Borges *et al.* 2006, 2008, 2010).

En el estado Falcón, Guinand *et al.* (2004) indicaron que *Tityus falconensis* González Sponga, 1974, estuvo asociado a los casos de escorpionismo con sintomatología sistémica en la sierra falconiana. Recientemente, se incriminó etiológicamente a *T. falconensis* como agente de

escorpionismo (con solo efectos clínicos locales) en la Sierra de San Luis; accidente ocurrido en el área de dormitorio de la vivienda (Cazorla *et al.* 2020). Este trabajo indicaría, para el estado Falcón, el segundo hallazgo documentado de un escorpión en el interior de la vivienda humana y el primero para un ejemplar de *T. flavus* y de la familia Scorpionidae; por lo cual sería interesante evaluar la toxicidad del veneno de esta especie y valorar su posible importancia epidemiológica. Evidencias recientes indican que el veneno de otras especies en la subfamilia Diplocentrinae (*Diplocentrus melici*) contiene componentes del tipo de las benzoquinonas con actividad microbicida contra *Staphylococcus aureus* y *Mycobacterium tuberculosis* (Carcamo-Noriega *et al.* 2019).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARAÚJO C, CANDIDO D, DE ARAÚJO H, DIAS S, VASCONCELLOS A. 2010. Seasonal variations in scorpion activities (Arachnida: Scorpiones) in an area of Caatinga vegetation in northeastern Brazil. *Zoología*. 27(3):372-376.
- BORGES A. 1996. Escorpionismo en Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 16(3):65-75.
- BORGES A, DE SOUSA L. 2006. Escorpionismo en Venezuela: una aproximación molecular, inmunológica y epidemiológica para su estudio. *Rev. Fac. Farmacia (Caracas)*. 69(1-2):15-27.
- BORGES A, GARCÍA C, LUGO E, ALFONSO M, JOWERS M, OP DEN CAMP H. 2006. Diversity of long-chain in *Tityus zulianus* and *Tityus discrepans* (Scorpiones, Buthidae): molecular, immunological, and mass spectral analyses. *Comp. Biochem. Physiol. C Toxicol. Pharmacol.* 142(3-4):240-252.
- BORGES A, DE SOUSA L, ESPINOZA J, MARTINS MELO M, SANTOS R, KALAPOTHAKIS E, VALADARES D, CHÁVEZ-OLORTEGUI C. 2008. Characterization of *Tityus* scorpion venoms using synaptosome binding assays and reactivity towards Venezuelan and Brazilian antivenoms. *Toxicon*. 51(1):66-79.
- BORGES A, ROJAS-RUNJAIC FJM, DIEZ N, FAKS J, OP DEN CAMP H, DE SOUSA L. 2010. Envenomation by the scorpion *Tityus breweri* in the Guayana Shield, Venezuela: Report of a case, efficacy and reactivity of antivenom, and proposal for a toxinological partitioning of the Venezuelan scorpion fauna. *Wilderness Environ. Med.* 21(4):282-290.

- CARCAMO-NORIEGA EN, SATHYAMOORTHY S, BANERJEE S, GNANAMANI E, MENDOZA-TRUJILLO M, MATA-ESPINOSA D, HERNÁNDEZ-PANDO R, VEYTIA-BUCHELI JI, POSSANI LD, ZARE RN. 2019. 1,4-Benzoquinone antimicrobial agents against *Staphylococcus aureus* and *Mycobacterium tuberculosis* derived from scorpion venom. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 116(26):12642-12647.
- CAZORLA D, DE SOUSA L, MORALES-MORENO P. 2020. Accidente causado por *Tityus falconensis* González-Sponga, 1974 (Scorpiones, Buthidae) en La Peña, Sierra de San Luis, estado Falcón, Venezuela. Acta Toxicol. Argent. 28(1):13-18.
- CHIPPAUX JP, GOYFFON M. 2008. Epidemiology of scorpionism: A global appraisal. Acta Tropica. 107(2):71-79.
- DE SOUSA L, BORGES A. 2009. Escorpiones y escorpionismo en Venezuela. En: ARRIVILLAGA J, EL SOUKI M, HERRERA B. (Eds.). Enfoques y Temáticas en Entomología. Ediciones Astrodata, Caracas, Venezuela, pp. 154-165.
- DE SOUSA L, PARRILLA-ÁLVAREZ P, QUIROGA M. 2000. An epidemiological review of scorpion stings in Venezuela. The northeastern region. J. Venom. Anim. Toxins. 6(2):127-165.
- DE SOUSA L, BOADAS J, KIRIAKOS D, BOADAS J, MARCANO J, BORGES A, DE LOS RIOS M. 2007. Scorpionism due to *Tityus neoespartanus* (Scorpiones, Buthidae) on Margarita Island, northeastern Venezuela. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 40(6):681-685.
- EWEL J, MADRIZ A, TOSI JR J. 1976. Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 670.
- FRANCKE O. 2019. Conspectus genericus scorpionorum 1758-1985 (Arachnida: Scorpiones) updated through 2018. Zootaxa. 4657(1):001-056.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1974. Dos nuevas especies de alacranes del género *Tityus* en las cuevas venezolanas (Scorpionida: Buthidae). Bol. Soc. Venezolana Espeleol. 5(1):55-72.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1983. Dos nuevas especies del género *Diplocentrus* y redescipción de *Diplocentrus kugleri* Schenkel, 1932 de Venezuela. Mem. Soc. Cien. Nat. La Salle. 43(119):67-93.
- GONZÁLEZ-SPONGA MA. 1996. Guía para identificar escorpiones de Venezuela. Cuadernos Lagoven. Editorial Arte, Caracas, Venezuela, pp. 204.
- GUINAND A, CORTÉS H, D'SUZE G, DÍAZ P, SEVCIK C, GONZÁLEZ-SPONGA M, EDUARTE G. 2004. Escorpionismo del género *Tityus* en la sierra falconiana y su correlación con la liberación de mediadores inflamatorios y enzimas cardíacas. Gac. Méd. Caracas. 112(2):131-138.
- JUNGHANSS T, BODIO M. 2006. Medically important venomous animals: biology, prevention, first aid and clinical management. Clin. Infect. Dis. 43(10):1309-1317.
- LOURENÇO WR, FLÓREZ E. 1990. Scorpions (Chelicerata) from Colombia. III. The scorpiofauna of pacific region (Choco), with some biogeographic considerations. Amazoniana. 11(2):119-133.
- LOURENÇO WR, FLÓREZ E. 1995. Caracterisation géographique d'une nouvelle espèce de scorpion appartenant au genre *Tarsoporosus* Francke (Diplocentridae). Biogeographica. 71(3):143-144.
- MANZANILLA J, DE SOUSA L. 2003. Ecología y distribución de *Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae) en Venezuela. Saber. 15(1-2):3-14.
- REYES-LUGO M, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2001. Scorpion envenoming by *Tityus discrepans* Pocock, 1897 in the Northern Coastal Region of Venezuela. Rev. Cient. FCV-LUZ. 11(5):412-417.
- RODRÍGUEZ-TORRES G, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2007. Sobre el hallazgo del alacrán (*Rhopalurus laticauda* Thorell, 1876) en una inusitada área geográfica. Arch. Venez. Med. Trop. 5(1):70-82.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, DE SOUSA L. 2007. Catálogo de los escorpiones de Venezuela (Arachnida: Scorpiones). Bol. SEA. 40:281-307.
- ROJAS-RUNJAIC FJM, BECERRA A. 2008. Diversidad y distribución geográfica de la escorpiofauna del estado Zulia, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 42(4):461-477.

- SALDARRIAGA MM, OTERO R. 2000. Los escorpiones: aspectos ecológicos, biológicos y toxinológicos. *Medunab.* 3(7):17-23.
- STOCKMANN R. 2015. Introduction to scorpion biology and ecology. *In:* GOPALAKRISHNAKONE P, POSSANI LD, SCHWARTZ E, RODRÍGUEZ DE LA VEGA RC. (Eds.). *Scorpion Venoms.* Springer, Dordrecht, Netherlands, pp. 1-29.
- TERUEL R, RONCALLO C. 2007. A new species of *Tarsoporosus* Francke, 1978 (Scorpiones: Scorpionidae: Diplocentrinae) from northeastern Colombia. *Euscorpius.* 62:1-8.